

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Ergashev G'iyos Baxrom o'g'li

TDIU tayanch doktoranti

giyosergashev60@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227799>

Qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning konseptual asoslarini tadqiq etishdan oldin "qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish" tushunchasining mohiyatiga aniqlik kiritish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Iqtisodiy adabiyotda "davlatning agrar siyosati" va "qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish" tushunchalari keng qo'llaniladi. Fikrimizcha "agrar siyosat" keng tushuncha bo'lib, "qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solish" agrar siyosatni amalga oshirishning shakl, usul, mexanizm va vositalarini ifodalaydi.

Iqtisodchi olimlar D.N.Saidova, I.B.Rustamova va Sh.A.Tursunovlar agrar siyosatni iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismi sifatida qarab, uni qishloq xo'jaligi va unga bog'liq xo'jalik sohalari, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, tarmoqda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, qishloqlarni obod etish asosida qishloq aholisining daromadlari va turmush darajasini yuksaltirish vazifalarini amalga oshirilishi bilan bog'liq holda tavsiflashadi¹.

P.P.Xakimov esa bu tushunchani qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilarining raqobatbardoshligini ta'minlash va qishloq xududlarining barqaror rivojlantirish maqsadida davlatning ishlab chiqaruvchilar faoliyat yuritadigan iqtisodiy muhit omillariga tizimli ta'sir ko'rsatishi deb talqin qiladi².

Yuqorida keltirilgan ta'riflarda qishloq xo'jaligini davlat tomonidan tartibga solishning ma'muriy, qonunchilik, tashkiliy va iqtisodiy jihatlariga urg'u berilgan bo'lib, uning ijtimoiy va institutsional jihatlarini e'tibordan chetda qolganligini ta'kidlash joiz.

F.Nazarovanning fikricha, bozor iqtisodiyoti sharoitida agrar ishlab chiqarishning samaradorligi, fermer xo'jaliklarining ish yuritish qobiliyati, qishloq joylardagi ijtimoiy sohaning nisbatan barqarorligi xilma-xil usullar va vositalarga ega bo'lgan, keng ko'lamlil va xar bir sohaga chuqur kirib bora oladigan davlat boshqaruvi bilan ta'minlanganlikka bogliq³". Boshqa bir iqtisodchimizning fikriga ko'ra "Bozor sharoitida davlatning agrar iqtisodiyotga

¹ Saidova D.N., Rustamova I.B., Tursunov Sh.A. Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi. O'quv qo'llanma.-T.: "O'z.R. Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi" nashriyoti. 2016. - 8-9 b.

² Хакимов Р.Р. Развитие государственной поддержки сельскохозяйственных организаций в регионе (на материалах Республики Башкортостан). /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. АПК и сельское хозяйство. Уфа-2015. - с. 20-26.

³ Nazarova F. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida O'zbekiston agrar sektorini rivojlantirish istiqbollari. 08.00.03-"Makroiqtisodiyot" ihtisosligi bo'yicha iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi avtoreferati. - Toshkent-2001,- 23 b.

ta'sir etishdagi asosiy funksiyalari bevosita tarmoqni boshqarishdan emas, balki tartibga solish va qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq⁴.

O'zbekiston Respublikasining jahon qishloq xo'jaligi bozorlarida mustahkam o'rin egallashi ko'p jihatdan eksportga chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligi bilan bog'liq. O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari ularning tashqi bozorlardagi xaridorgirligi hamda yashovchanligini ta'minlashning eng asosiy shartlaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-sonli "O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida "yangi maqsadli eksport bozorlarida savdo kelishuvlarini amalga oshirish", "mahalliy va maqsadli xalqaro bozorlarda mahsulotlarning marketingi va tashish xarajatlarini kamaytirish" vazifalari belgilangan. Maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashqi bozorga olib chiqishga qaratilgan tegishli institutssional, moliyaviy, iqtisodiy va infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash kerak⁵.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari eksport operatsiyalarini amalga oshirish jarayonida ko'plab muammolarga duch kelishadi, masalan:

- mahsulotlarni import qiluvchi mamlakatlar talablariga moslashtirish;
- intellektual mulkni, tovar belgilarini himoya qilish;
- kredit kafolatlarini taqdim etish.

INNOVATIVE
ACADEMY

⁴ Yusupov M.S. Jahon amaliyotida qishloq xo'jaligini tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlari. Monografiya. -T.: IQTISODIYOT, 2017. - 282 b.

⁵ Башкова Т.В. Государственная поддержка экспорта России в современных условиях // Молодой ученый. – 2015. – №1. – С. 181-186.

1 rasm. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash instrumentlari

1-rasmda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning hozirgi vaqtda qo'llanilayotgan instrumentlari ko'rsatilgan. Ular moliyaviy va tashkiliyga bo'linadi. Birinchisi eksport qiluvchilarni bevosita moliyaviy qo'llab-quvvatlash (kreditlash, xarajatlarning bir qismini qoplash, sug'urtalash, to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalar) va eksport ishlab chiqarishni rag'batlantirish (soliq imtiyozlari, infratuzilmani rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot va ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlariga subsidiyalar), ikkinchisi esa eksportni axborot-konsalting qo'llab-quvvatlashga, tashqi bozorlarda mahsulotning ijobiy imidjini yaratish, eksport diplomatiyasini rivojlantirishga) qaratilgan.

Ushbu qo'llab-quvvatlashning uchta asosiy yo'nalishni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Mamlakatga qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ayrim turlarini olib kirishni taqiqlash qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari faoliyatiga foydali ta'sir ko'rsatadi va mahsulot eksportini oshirishga yordam beradi. Biroq, bu yerda ham o'ziga xos muammolar mavjud: milliy valyutaning devolvatsiyasi, qadrsizlanishi jahon bozorlarida O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxining pasayishiga olib keldi va shuning uchun eksport hajmining oshishi

qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari daromadlarining sezilarli darajada o'sishiga olib kelmaydi.

2. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlash, eksport infratuzilmasini rivojlantirish davlat dasturlari. Ko'pchilik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari "2022-2026-yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xomashyo va oziq-ovqat bozorlarini tartibga solish bo'yicha Davlat dasturi"da o'z ifodasini topgan. Mazkur dastur doirasida agrosanoat majmuasida investitsiya faoliyati imtiyozli kreditlash va kapital qo'yilmalar xarajatlarining bir qismini qoplash orqali rag'batlantiriladi; ASMning ayrim tarmoqlarini subsidiyalash; qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish va qishloq xo'jaligi texnikasi va uskunalari sotib olishni qo'llab-quvvatlash. Yuqorida keltirilgan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari respublika qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga ustuvor eksport bozorlariga chiqish va O'zbekiston mahsulotlarining raqobatbardoshlik darajasini oshirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish hajmini oshirishga qaratilgan.

3. Xalqaro hamkorlik, mahalliy mahsulotlarni maqsadli tashqi bozorlarga olib chiqish. ASM loyihasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishning samarali tizimini yaratish, mahalliy mahsulotlarning xalqaro sifat standartlari va tashqi bozor talablariga muvofiqligini ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur loyiha 2018-2024 yillarga mo'ljallangan "Xalqaro hamkorlik va eksport" milliy loyihasining ajralmas qismi hisoblanadi. Uni amalga oshirish to'rtta asosiy yo'nalishda ko'zda tutilgan:

- 1) yangi tovar massasining ortishi;
- 2) qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish uchun logistika infratuzilmasini yaratish;
- 3) qishloq xo'jaligi mahsulotlarining maqsadli bozorlarga chiqishini ta'minlash maqsadida savdo to'siqlarini (tarif va tarifsiz) olib tashlash;
- 4) samarali eksport marketing tizimini yaratish.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini konteyner harakatlanuvchi tarkiblari bilan tezyurar temir yo'llardan foydalangan holda transport yo'laklari bo'ylab muntazam jo'natish, bojxona va karantin rasmiylashtiruvini soddalashtirilgan, yetkazib berish bo'yicha tarif imtiyozlarini joriy etish asosiy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlaridan biridir.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining maqsadli tashqi bozorlarga kirishini ta'minlash uchun savdo to'siqlarini (tarif va tarifsiz) bartaraf etish muammolarini hal qiladi. Bilvosita eksportni qo'llab-quvvatlashning yangi yo'nalishi – agrosanoat majmuasidagi diplomatiya ham rivojlandi.

O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi mahalliy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish tizimini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash va ularning raqobatbardoshligini oshirish sohasida davlat siyosatini amalga oshirishga ko'maklashishdir. Tomonlar respublika qishloq xo'jaligi mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish, xalqaro tadbirlarda ko'rgazmalar tashkil etish va hokazolar bo'yicha hamkorlikda faoliyat olib boradi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini qo'llab-quvvatlash va oshirish moddiy-texnika bazasini doimiy ravishda takomillashtirish, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot yutuqlari asosida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik yangilashga investitsiyalar kiritish, shuningdek, qishloq xo'jaligi oziq-ovqat bozori subyektlari uchun qulay

shart-sharoitlar yaratish bilan mumkin. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport tizimini rivojlantirish, eng avvalo, mahsulotlarni tashish xarajatlarini kamaytirish, saqlashdagi yo'qotishlarni kamaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini taqsimlash tezligi va samaradorligini oshirish maqsadida tegishli infratuzilmani: logistika, transport, bozorni yaratishni taqozo etadi. Bu nafaqat mavjud transport tarmog'ini modernizatsiya qilish, balki qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari mahsulotlari jamlanadigan ulgurji tarqatish markazlarini ham yaratishni taqozo etadi.

Fikrimizcha, davlat qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini 'diversifikatsiya qilish zarur. 5-rasmda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning konseptual asoslari, shu jumladan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari yo'naltirilgan maqsad, vazifalar, yo'nalishlar va ko'rsatkichlarni oshirish ko'rsatilgan.

Bizning fikrimizcha, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning maqsadi mamlakatning qishloq xo'jalik tarmog'ining eksport salohiyatini oshirish bo'lishi kerak. Ushbu maqsadga erishish uchun davlat quyidagi vazifalarni hal qilishi kerak:

1) chetga eksport qilinadigan qishloq xo'jalik ekinlari ekiladigan maydonlarni kengaytirish hisobiga ekin maydonlari tarkibiy tuzilmasini optimallashtirish;

2) tashqi bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yuqori narxda sotish hisobiga iqtisodiy samaradorligini oshirish;

3) intensiv qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi natijasida atrof-muhitga yetkazilgan zararni qoplash;

4) eksport xatarlarini kamaytirish va o'zini o'zi ta'minlash darajasiga erishish uchun qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish;

5) Qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilishni qo'llab-quvvatlash.

6) qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining mahsulotlarini sotish bozoriga yetkazib berishda xarajatlarini kamaytirish maqsadida transport logistikasini takomillashtirish;

7) qishloq xo'jaligi mahsulotlariga jahon narxlarining o'zgaruvchanligi, mahalliy mahsulotlarning tashqi bozorlarda yomon tan olinishi, import qiluvchi mamlakatlar talablariga mos kelmasligi va boshqalar kabi eksport xatarlarini kamaytirish.

2 rasm. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari eksportini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning konseptual asoslari.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlari eksporti tizimini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mahsulotlarni eksport qilishda transport xarajatlarini kamaytirishga, chegara hududlarida uzoq muddatli saqlashni ta‘minlashga, vakolatxonalar ochish orqali O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilarining chet elda manfaatlarini himoya qilishga, qishloq xo‘jaligi yerlari salohiyatini saqlab qolishga, eksport salohiyatini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Xulosa shuki, turli mamlakatlarda makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, iqtisodiyotda xususiy sektorning roli va ahamiyatini oshirish, kapital qurilish, qishloq xo‘jaligi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida tarkibiy islohotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan bir qatorda eksportni liberallashtirish jarayoni YAIMning o‘shish tendensiyasini saqlashni ta‘minlab kelmoqda.

Har qanday davlatning eksport siyosati hukumatning umumiy iqtisodiy yo‘nalishining muhim tarkibiy qismi sanaladi, yanada torroq ma‘noda esa eksport-import tovar oqimlari hajmi, tovar tarkibi va geografik yo‘nalishini tartibga solish bilan bog‘liq budjet-soliq faoliyati sohalaridan biridir.

Qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini davlat tomonidan tartibga solish turli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Ularni tovar oqimlariga ta'siri tabiatiga ko'ra bir-biridan jiddiy farq qiluvchi ikkita asosiy tipga ajratish mumkin:

- iqtisodiy;
- ma'muriy.

Zamonaviy tashqi iqtisodiy siyosatda ikki asosiy tamoyil: bir tomondan davlatlarning ochiq tipdagi iqtisodiyotga, ya'ni eksportni erkinlashtirishga o'tish, ikkinchi tomondan jahon bozoridan ajralganlik unsurlarini saqlab qolish, ya'ni proteksionistik chora-tadbirlarni amalga oshirish tamoyili mavjudligini qayd etib o'tish kerak.

Shuni ham e'tiborga olish lozimki, alohida olingan bir mamlakatda eksportni tartibga solishning u yoki bu vositalarini tanlash mamlakatning ichki iqtisodiy vaziyati va jahon bozoridagi mavqeiga, alohida vaziyatlarda esa butun bir omillar kompleksiga bog'liq, masalan:

- raqobat kurashining keskinlashishi.
- valyuta kurslarining nostabillashuvi.
- to'lov balanslarining kamomadlari.

o'tish iqtisodiyoti va rivojlanayotgan mamlakatlarning tashqi qarzlari kabilar. Tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirishda integratsiya jarayonlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Integratsion jarayonlar xalqaro iqtisodiy munosabatlarda ikkita asosiy miqyosda o'tadi:

- mikro transmilliy korporatsiyalarni tashkil etilishi orqali;
- makro iqtisodiy siyosatni davlatlararo muvofiqlashtirish orqali.

Fikrimizcha, O'zbekiston quyidagi nisbiy ustunliklarga ega bo'lib xorijiy mamlakatlar bilan savdo munosabatlarida ana shu ustunliklardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Shunday qilib, hozirgi kunda ichki va tashqi tovar almashuvi o'rtasidagi tafovutlar tobora pasayish tendensiyasiga ega bo'lmoqda. Natijada milliy iqtisodiy tizimlar o'rtasidagi aloqalar tobora chuqurlashib bormoqda. Bu esa ko'plab mamlakatlar va ko'plab tashqi savdo munosabatlari shakllarini o'z ichiga olgan yagona huquqiy va ma'muriy kenglik barpo etish yo'nalishida muhim qadam qo'yilayotganligini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Vahobov A. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi: oziq-ovqat sanoati hamda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash sohasida to'sqinliklar va imkoniyatlar. // O'zbekiston iqtisodiyoti. – 2016. -№1. 104–116;
2. Abaturov V. Prodovolstvennaya opasnost. //Ekonomicheskoye obozreniye. Tashkent, 8№ .2017. s.50–54.
3. Muhitdinova U.S. Metodologiya i metodika otsenki effektivnosti funkcionirovaniya rinka plodoovoshnoy i vinogradnoy produkcii. // Ekonomika i finansi. Moskva. 2018 – №11 (150) noyabr. s. 68-69. 3.
4. SH. Mirziyoyev. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik xar bir rahbar faoliyatini kundalik qoidasi bo'lishi kerak" T.: O'zbekiston,2017.
5. Eksport faoliyati bo'yicha qo'llanma. Ekonomicheskoye obozreniye. Toshkent 2014. 5. Nazarova G.G., Xaydarov N.X. Xalkaro iqtisodiy munosabatlar. – T.: TDIU, 2005. – 273 b.